

EMBRIONAL RIVOJLANISH: BOSQICHLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7438446>

M.F.Asatullayeva

I.E.Mamatkulova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Annotatsiya - Ushbu tezis orqali yuksak mavjudot ya'ni odamning embrional bosqichlari va rivojlanish jarayonida qisqacha to'xtalib o'tamiz bu tirik organizimning dastlabki bosqichlari va atavizm hodisalarida ro'y beradigan jarayonlar orqali barcha tirik organizimlarning kelib chiqishini anglash mumkin.

Kalit so'zlar: ontogenez, filogenezi, yadro parda, xromosomalar, vorsinkalar, gemofiliya, menstruatsiya, evakulyatsiya.

Tirik mavjudotlarning o'zlariga o'xshash nasllarni bunyod etish xususiyati irsiyat deyiladi. Avlodlardagi organizmning asosiy xossalari va xususiyatlari (tashqi belgilar, xarakterlar, ya'ni oliy nerv faoliyatlari) nasldan naslga o'tadi. Ammo tashqi muhit o'zgarishi bilan bu ko'rsatkichlar ham o'zgarib, nasl o'zining qator xususiyatlarini o'zgartirishi mumkin.

Irsiyat organizmning filogenezi (tarixiy rivojlanishi)da tashqi va ichki muhit ta'siriga qarab shakllanadi va belgi, xususiyatlarni nasllarga o'tkazadi. Irsiy belgilarning nasldan naslga o'tish qonun-qoidalarini xromosoma nazariyasi orqali tushuntirish mumkin. Jumladan, hujayralarning bo'linishida yadrosining bo'linishi muhim ahamiyatga egadir. Yadro parda, bo'yalmaydigan (axromatik) ip va bo'lakchalar ko'rinishida to'r orasida joylashgan bo'yaluvchi qism (xromatin), yadro shirasi (asosiy massa) va yadrochalardan iborat.[1]

Hujayralar mitotik bo'linganda yadro xromatini mitoz to'riga to'planadi. Xromatinli to'r asta-sekin qalinlashib ayrim bo'lakchalar (xromosomalar)ga bo'linadi. Yadrocha yo'qolib, o'mida ikkita tuzilma (sentrion) paydo bo'ladi. Bular yadroning ikki tomoniga (qutbga) ajraladi. Bu vaqtda yadro pardasi erib, axromatik modda hujayra protoplazmasi bilan qo'shilib, qattiqlashadi-da, iplar ko'rinishidagi sentriollar o'rtasida joylashadi. Ayni vaqtda har bir xromosoma ikkiga bo'inib, juft-juft bo'lib joylashadi. Keyinchalik xromosomalarga birikkan axromatinli iplar qisqarib, bir-biridan ajralgan xromosomalarning yarim bo'lakchalarini qutblar tomon tortadi. Qutblarda xromosomalar qisqarib, ip koptogini hosil qilib,

shakllanayotgan yangi yadro xromatiniga aylanadi. Ota-onalardan birida nasldan naslga o'tadigan patologik alomatlar (qo'l yoki oyoq barmoqlarining bir-biriga yopishishi, barmoqlarning kalta bo'lishi, eshituv nervining tug'ma atrofiyasi va b.q.) bo'lsa, unga dominant tip deyiladi. Ana shunday genni tashuvchi ota yoki ona nikohlanganda avlodda yuqorida keltirilgan nuqsonlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaqin qarindoshlardan qiz olib, qiz bermagan ma'qul. **tug'ilishi ehtimoli bor.** Ba'zan (faqat erkaklarda) qonning yetarlicha ivimasligi (gemofiliya) kuzatiladi. Bunday kasallikka X-xromosoma geni sabab bo'ladi. U nasldan naslga faqat ayollar orqali o'tadi. Gemofiliya geni bo'lgan X-xromosomani tashuvchi ayoldan tug'ilgan o'g'il bolalarning qariyb 50% ida qon ivimaslik kasalligi kuzatiladi.[2]

Bunday kasallik qizlarda uchramaydi. Gemofiliyali erkak bilan geni bo'lgan ayol (qarindoshlar) o'rtasidagi nikohdan tug'iladigan bolalar yashashga layoqatsiz bo'ladi. Ba'zan qizil va yashil ranglarni farq qila olmaydigan (daltonizm) bola tug'iladi. Bu nuqson nasldan naslga o'tishi mumkin. Bulardan tashqari, tug'ma kar-soqov va ruhiy kasal bolalar ham tug'iladi. Xromosoma kasalliklari xromosomalar sonining o'zgarishi natijasida paydo bo'ladi. Gametalar yetilayotganda xromosomalardan bir jufti ajralib, urug' hujayrasiga qo'shilishi yoki aksincha, xromosomalar yetishmasligi natijasida rivojlanuvchi organizmning barcha hujayralari buzilgan xromosomalar to'plamini tutadi. X-xromosomaning zigotada bo'lmasligi (O) homilani halokatga uchratadi. XXU, XO va XXX hollarda organizm rivojlanishida turlicha o'zgarishlar bo'ladi. Xromosomalar kompleksining buzilishi jinsiy xromosomalargagina emas, balki ularning har bir juftiga ham bog'liq. Ona qornida murtakning rivojlanishi. Bu davrda murtak hujayralari hisobidan murtak pardasi hosil bo'ladi. Murtak parda sirtida qon tomirlari bilan ta'minlangan vorsinkalar paydo bo'ladi (rasm). Vorsinkalar orqali murtak ona organizmidan kislorod va oziq moddalar olib turadi. Tez orada vorsinka pardasi ichida yana bitta yupqa parda hosil qiladi. Bu parda o'sib pufakka aylanadi.

Murtak ana shu pufak ichidagi suyuqlikda suzib yuradi. Pufak murtakni shikastlanishdan himoya qiladi. Yo'ldoshning hosil bo'lishi.

Murtakning rivojlanishi davrida qon tomiriga ega bo'lgan vorsinkalar murtak pardasining faqat bachadon devoriga qaragan tomonida saqlanib qoladi. Ana shu vorsinkalar o'sib, bachadonning qon tomirlarga boy bo'lgan shilimshiq pardasiga chuqurroq botib kiradi.[3]

Yo'ldosh murtak parda vorsinkalari va bachadon devori shilliq pardasining birga yopishib o'sishidan hosil bo'ladi. Yo'ldoshning hosil

bo'lishi bilan ona qornida rivojlanishning homila davri boshlanadi (1-rasm). Yo'ldoshdagi kapillarlar orqali ona organizmi bilan homila o'rtasida gaz va oziq moddalar almashinib turadi.

Homilaning rivojlanishi. Homila bachadonda tez rivojlanib, bir oylikda uning boshi tanasining uchdan bir qismini tashkil etadi; ko'zlari shakllana boshlaydi. Bir oylik homilaning barmoqlari bo'ladi. 2 oylik homila 3 cm ga yetadi, uning ko'rinishi odamga o'xshaydi. 3 oylik homilaning deyarli barcha organlari rivojlangan bo'ladi.

4-5 oylik homilaning yuragi ura boshlaydi. Bu davrdan boshlab homilaning o'sishi tezlashadi. Homilaning og'irligi 5 oylik davrida 500 g, tug'ilishidan oldin 3 3,5 kg ga yetadi. Bolaning tug'ilishi. Tug'ish gipofiz bezi ishlab chiqaradigan gormon bilan bog'liq Gormon ta'sirida bachadon devori kuchli qisqarib, to'lg'oq boshlanadi.

Muskullar qisqarishi tufayli homila bachadondan jinsiy qin tomonga suriladi. Tug'ilgan chaqaloqning yig'isi uning o'pka bilan nafas olish boshlaganligini bildiradi.

Doya - akusher chaqaloqning kindigini kesib, yoidoshdan ajratadi va kesilgan kindik uchini bog'lab qo'yadi. Homiladorlik - bo'lg'usi farzandning bachadonda rivojlanish davri bo'lib, 270-280 kun davom etadi. Menstruatsiya siklining to'xtashi, uyqu bosishi, ko'ngil aynab turishi, sut bezlarining yiriklashuvi homiladorlikning asosiy belgilari hisoblanadi. Homilador ayol shifokor nazorati ostida boladi.[4]

Embrional rivojlanish yoki embriogenez urug'lanishdan boshlanadigan embrionni kelib chiqadigan bir qator bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon davomida hujayralardagi barcha genetik materiallar (genom) hujayralarni ko'payishi, morfogenezi va boshlang'ich differentsiatsiya bosqichlariga o'tkaziladi.

Odamning rivojlanish bosqichlari

1. **Zigota bosqichi:** **zigota** erkak gametasi (spermatozoid) va ayol gametasi (tuxum hujayra) o'zaro qo'shilganda hosil bo'ladi.
2. **Blastosista bosqichi:** bir hujayrali zigota bo'linib, zich hujayralar to'plamiga aylana boshlaydi. Keyin u ichi bo'sh **blastosistaga** aylana boshlaydi va ona bachadoniga yopishadi.
3. **Embrional bosqich:** asosiy ichki a'zolar va tashqi belgilar shakllana boshlaydi va **embrion** hosil bo'ladi. Ushbu bosqichda yurak, miya va umurtqa pog'onasi ko'rina boshlaydi, oyoq va qo'llar rivojlanadi.
4. **Xomila bosqichi:** embrionning asosiy a'zolari hosil bo'lib, o'sa boshlagach u **homila** deb ataladi. Tuzilmalarning differentsiatsiyasi va ixtisoslashishi ushbu bosqichda sodir bo'ladi.

Inson rivojlanishining umumiy ko'rinishi

ZIGOTA

BLASTOSISTA

EMBRION

HOMILA

1-rasm. Rasm [rivojlanish va hujayralarning yangilanishi](#), [CC BY 4.0](#) dan o'zgartirilgan.[5]

Evakulyatsiya natijasida tuxumga kimyoviy ta'sir ko'rsatadigan 300 millionga yaqin sperma hosil bo'ladi. Ayol kanaliga kimgandan so'ng, erkaklar jinsiy hujayralari qondagi kimyoviy modifikatsiyaga uchraydi va plazma membranasidagi lipidlar va glikoproteinlar konstitutsiyasini o'zgartiradi.

Har bir tirik organizm nasl qoldirish xususiyatiga ega bu 2 xil yo'l bilan amalga oshadi jinsiy va jinsiz yo'llar bilan amalga oshadi insonlar esa jinsiy yo'l bilan ko'payadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aliyeva D.Sh. Embrional rivojlanish bosqichlari va ularning davrlari. Ta'lim fidoyilari jurnali. 2010.
2. Gilbert S.F. (2000) Rivojlanish biologiyasi. 6-nashr. Sanderlend (MA): Sinauer Associates.
3. Rivojlanish biologiyasi. Panamerican Medical Ed. Gomes de Ferraris, M. E. & Campos Muñoz, A. (2009).
4. Og'iz gistologiyasi, embriologiyasi va to'qima muhandisligi. Panamerican Medical Ed.
5. Khan Academy O'zbek nodavlat notijorat tashkiloti. Urug'lanish va rivojlanish haqida takrorlash. <https://uz.khanacademy.org/>